

KIMYOVIY MODDALAR MOLEKULARINING TOPOLOGIK XOSSALARINI FANLARARO BOG'LIQLIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ASOSIDA TATQIQ ETISH METODIKASI

© I.A. Mengliyev^{1✉}, B.Sh. Abduvaitova^{2✉}

¹Termiz davlat universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kimyo fanini fanlararo bog'liqlikda o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalari matematik modellashtirish va sonli hisoblashlar orqali o'quv mazmunini amaliyotga yaqinlashtiradi. O'zbekistonning kimyo va biologiya yo'nalishlarida ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalari bu yo'nalishda metodik yondashuvlarni yangilash zaruratini kuchaytiradi. Bunda ta'lim-ilmiy tadqiqot-ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish ham muhim metodologik shart sifatida ko'rsatiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — uglerodli molekularning topologik xossalarini (n, N, r) fanlararo bog'liqlik va axborot texnologiyalari asosida aniqlash metodikasini ilmiy asoslash hamda pirelen misolida hisoblash algoritmi va dasturiy yechimni ko'rsatishdir. Shuningdek, ushbu yondashuvning o'quvchilarda tahliliy va ITdan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlarini yoritish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: molekula skeleti tekis graf sifatida modellashtirilib, graf topologik matritsa T orqali tavsiflanadi va blokli tuzilma asosida aralash matritsa B shakllantiriladi. Uglerod atomlari soni n B matritsasining satr va ustunlari soni yig'indisi bilan, $C-C$ bog'lar soni N esa $\text{Tr}(B^T B)$ orqali aniqlanadi; halqalar soni $r = N - n + 1$ munosabati bilan hisoblanadi. Hisoblash bosqichlari algoritmlashtirilib, kompyuterda sonli natijalarni olishga yo'naltirilgan dasturiy realizatsiya taklif etiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: pirelen uchun hisoblashlar $n = 20$, $N = 24$ va $r = 5$ qiymatlarini beradi hamda bu miqdorlar atomlarni nomerlash tartibiga bog'liq bo'lmagan invariantlar ekani asoslanadi. r qiymati graf nazariyasidagi mustaqil sikllar bazasini ifodalashi, shu sababli u strukturadagi benzol halqalari sonidan farq qilishi mumkinligi izohlanadi. Fanlararo bog'liqlikni IT asosida o'qitish o'qituvchidan barcha fanlar bo'yicha chuqur mutaxassislikni emas, balki model parametrlari va natijalarni talqin qilish kompetensiyasini talab etishi ta'kidlanadi.

XULOSA: molekularning topologik xossalarini matritsaviy model va algoritmlar asosida aniqlash kimyo ta'limida raqamli vositalarni samarali joriy etish uchun metodik asos bo'la olishi tasdiqlandi. Kompyuter dasturi yordamida hisoblashlarning tezkorligi, izchilligi va tekshiriluvchanligi ta'minlanib, o'quv jarayonining amaliy yo'nalganligi kuchayadi. Natijada fanlararo integratsiya o'quvchilarning tahliliy fikrlashi va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: fanlararo bogʻliqlik, axborot texnologiyalari, topologik matritsa, aralash matritsa B, graf modeli, pirelen, uglerod atomlari soni, C–C bogʻlanishlari soni, halqalar soni, algoritmlash.

Iqtibos uchun: Mengliyev I.A. Abduvaitova B.Sh Kimyoviy moddalar molekularining topologik xossalarini fanlararo bogʻliqlik va axborot texnologiyalarini qoʻllash asosida tatqiq etish metodikasi.// Inter education & global study. 2025. №12. B.363–374.

МЕТОДИКА ДЕГУСТАЦИИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

©И.А. Менглиев^{1✉}, Б.Ш.Абдувайтова^{2✉}

¹Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: преподавание химии в условиях цифровизации требует перехода от визуального описания структур к строгим математическим моделям и вычислительным инструментам. Национальные приоритеты по повышению качества естественнонаучного образования и результативности науки усиливают актуальность методик, обеспечивающих связь образования, исследования и практики. В этой логике межпредметные связи выступают методологической основой обновления содержания и технологий обучения.

ЦЕЛЬ: цель исследования — методически обосновать определение топологических характеристик углеродных молекул (n , N , r) с использованием межпредметных связей и информационных технологий, а также продемонстрировать алгоритм и программную реализацию на примере пирилена. Дополнительно ставится задача раскрыть дидактические эффекты подхода для формирования аналитических и цифровых компетенций обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: молекула моделируется плоским графом и описывается топологической матрицей T с последующим построением смешанной матрицы B . Число атомов углерода n определяется по размерностям B , число связей $C-C$ N — по следу $\text{Tr}(BTB)$, а число колец r вычисляется по формуле $r = N - n + 1$. Процедура формализована в виде алгоритма и ориентирована на компьютерные расчёты и воспроизводимую проверку результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: для пирилена получены значения $n = 20$, $N = 24$ и $r = 5$, причём показано, что эти величины инвариантны к перестановкам нумерации атомов. r интерпретируется как число независимых циклов графа, что может не совпадать с визуально выделяемым числом бензольных колец в структуре. Подчёркивается, что внедрение ИТ в межпредметное обучение требует от преподавателя понимания параметров модели и корректной интерпретации результатов, а не полной компетентности во всех смежных дисциплинах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: матричная модель и алгоритмизация расчётов топологических характеристик молекул создают методическую основу для эффективного использования цифровых инструментов в химическом образовании. Программная реализация обеспечивает оперативность, последовательность и проверяемость вычислений, усиливая практико-ориентированность обучения. В итоге межпредметная интеграция способствует развитию аналитического мышления и навыков применения информационных технологий.

Ключевые слова: межпредметные связи, информационные технологии, топологическая матрица, смешанная матрица B , графовая модель, пирилен, число атомов углерода, число связей $C-C$, число колец, алгоритмизация.

Для цитирования: И.А. Менглиев, Б.Ш.Абдуваитова. Методика дегустации топологических свойств молекул химических веществ на основе междисциплинарных связей и применения информационных технологий. // Inter education & global study.2025. №12. С. 363–374.

A TECHNIQUE FOR TASTING THE TOPOLOGICAL PROPERTIES OF CHEMICAL MOLECULES BASED ON INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY

©I.A. Mengliyev^{1✉}, B.Sh.Abduvaitova^{2✉}

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: digital transformation in science education motivates a shift from descriptive structural representations to rigorous mathematical models and computational reasoning. National priorities aimed at improving natural-science education and strengthening research outcomes further reinforce the need for methodologies that connect education, research, and practice. Within this framework, interdisciplinary links serve as a methodological foundation for renewing both content and pedagogy.

AIM: the study aims to methodologically justify determining key topological characteristics of carbon-based molecules (n , N , r) via interdisciplinary integration and information technologies, and to demonstrate the algorithm and software-oriented implementation using pyrylene. It also seeks to clarify the didactic value of the approach for developing students' analytical and digital competencies.

MATERIALS AND METHODS: the molecule is modeled as a planar graph and encoded by a topological matrix T , which is further transformed into a mixed matrix B . The number of carbon atoms n is derived from B 's dimensions, the number of $C-C$ bonds N is computed as $\text{Tr}(B^T B)$, and the number of rings r is calculated using $r = N - n + 1$. The procedure is formalized as an algorithm and designed for reproducible computer-based calculations and interpretation.

DISCUSSION AND RESULTS: for pyrylene, the computations yield $n = 20$, $N = 24$, and $r = 5$, and these quantities are shown to be invariant with respect to atom-numbering permutations. The value r is interpreted as the size of an independent cycle basis in graph theory, which may differ from the visually counted benzene rings in the molecular structure. The discussion emphasizes that IT-supported interdisciplinary instruction requires understanding model parameters and interpreting outputs rather than full expertise across all related disciplines.

CONCLUSION: matrix-based modeling and algorithmization provide a robust methodological basis for integrating digital tools into chemistry education when studying molecular topology. Software implementation ensures faster, consistent, and verifiable calculations while strengthening practice-oriented learning. Overall, interdisciplinary integration supports the development of computational-analytical thinking and effective use of information technologies.

Keywords: interdisciplinary links, information technology, topological matrix, mixed matrix B , graph model, pyrylene, number of carbon atoms, C–C bonds, number of rings, algorithmization.

For citation: I.A. Mengliyev, B. Sh. Abduvaitova. (2025) 'A technique for tasting the topological properties of chemical molecules based on interdisciplinary connections and the use of information technology', Inter education & global study, (12), pp. 363–374. (In Uzbek).

Boshqa fanlar sohasida bo'lgani kabi kimyo fanini talabalarga fanlararo bog'liqlikni qamrab olgan holda o'rgatishda zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Bugungi kunda ilmiy yangiliklar ikki yoki undan ortiq fanlar kesimi doirasida yaxshi natijalar ko'rsatish bilan birga innovatsion ahamiyat kasb etib, tegishli sohadagi ishlab chiqarish korxonalariga tadbiiq etish imkoniyatlarini yaratmoqda.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-son "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida [1] mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirish, ushbu yo'nalishlarda ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" Davlat dasturining ustuvor vazifalari qatorida belgilangan. Mazkur qaror mazmunida umumta'lim maktablaridagi kimyo va biologiya fanlarini o'qitish sifati hozirgi davr talablariga javob bermasligini, o'qitish metodologiyasi va laboratoriyalar har tomonlama eskirganligini, o'qituvchilarning mehnatini munosib rag'batlantirish mexanizmlari joriy qilinmaganligini alohida qayd etib o'tilgan. Shuningdek, o'rta maxsus, professional, oliy ta'lim, ilmiy-tadqiqot muassasalari hamda sohadagi ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanish borasida uzviy bog'liqlik, samarali muloqot va hamkorlik yo'lga qo'yilmagan"ligi to'g'risidagi e'tirozli fikrlar bildirilgan.

Ushbu qaror [1]da kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ta'lim sifatini tubdan oshirish, umumta'lim maktablarida ushbu fanlarni o'qitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar, darsliklar va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash, ushbu yo'nalishlarga malakali o'qituvchi va murabbiylarni jalb etish, kadrlarni tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanishda ta'lim, ishlab chiqarish sohalari o'rtasida o'zaro yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida bir qator vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalar borasida oliy ta'lim muassasalarida kimyo va biologiya yo'nalishlarida samarali o'quv jarayonini tashkil etish; oliy ta'lim muassasalari kafedralariga birlashtirilgan tayanch ixtisoslashtirilgan maktablar va ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quv jarayonini samarali tashkil etish, professor-o'qituvchilarni va iqtidorli talabalarni ta'lim jarayoniga jalb etish, mahorat darslari, to'garaklar va yozgi maktablar tashkil etish; 2020-2021 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kimyo va biologiya fanlariga qiziqishi bo'lgan o'quvchilar uchun tajriba-sinov sifatida joriy etilayotgan tabiiy fanlar yo'nalishidagi variativ (o'zgaruvchan) o'quv rejalarini bosqichma-bosqich o'quv jarayonida foydalanishni yo'lga qo'yish, shuningdek, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida tabiiy fanlar o'quv dasturlarida amaliy mashg'ulotlarning ulushini ko'paytirish choralarini ko'rish; o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish nazarda tutilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida tabiiy fanlar yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning fanlararo bog'liqlikni o'rganish bo'yicha kasbiy kompetentligini shakllantirishda axborot texnologiyalarini qo'llash ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda alohida ahamiyatga ega. Ammo, o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni o'rgatish bir qator qiyinchiliklarni yaratadi. Ularning ayrimlarini keltirib o'tamiz:

- bir fan o'qituvchisining ikkinchi bir fan to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lmasligi, ya'ni fanlararo bog'liqlikni chuqur anglamasliklari;
- o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni dars mobaynida tadbqiq etishning vaqt nuqtai-nazaridan tanqisligi;
- fanlararo bog'liqlikni o'rganishga oid o'quv materiallarining keng qamrovliligi;
- dars jarayonida fanlararo bog'liqlikni yaxlit va lo'nda qilib ko'rsatish imkoniyati chegaralanganligi va boshqalar.

Ushbu maqolada ta'kidlangan qiyinchiliklarni bartaraf etishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish yaxshi samara berishi ko'rsatilgan. Shu maqsadda kimyo fanida uglevod molekularining topologik xossalarini axborot texnologiyalarini qo'llash asosida tadqiq etish orqali molekuladagi uglerodlar sonini, C-C-(uglerod-uglerod) aloqalari sonini hamda molekuladagi halqalar sonini aniqlash metodikasi keltirilgan. Qo'yilgan masalani hal etish quyidagi fanlar orasidagi fanlararo bog'liqlik bilan bevosita bog'liq deb hisoblash mumkin.

Ushbu bog'liqlik 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Uglerod molekulasi topologik xossalarini tadqiq etishda fanlararo bog'liqlik sxemasi.

Fanlararo bog'liqlikni axborot texnologiyalari asosida o'rganishda kimyo fani o'qituvchisi keltirilgan barcha fanlar bo'yicha kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lishlari mutlaqo talab etilmaydi, ular faqatgina qaralayotgan jarayonni xarakterlovchi parametrlarning kompyuter dasturiga kiritiladigan dastlabki qiymatlari haqida hamda dasturning amalga oshirilishi natijasida olinadigan parametrlarning qiymatlari va ularning mohiyati to'g'risida to'liq tushunchalarga ega bo'lishlari yetarli bo'ladi. Bu maqolada kimyoviy moddalarning molekulyar aloqalari va valentlik strukturalari haqidagi klassik tushunchalarga tayanilgan holda, ularning topologik xossalarini fanlararo bog'liqlik va axborot texnologiyalarini qo'llash asosida tadqiq etish masalalari yoritiladi.

Uglerodli molekulalarning katta sinfi mavjudki, ular organik kimyoda muhim ahamiyat kasb etgan holda, sodda geometrik va elektron strukturaga ega bo'ladi. Bu esa ular uchun faqat atomli aloqalarni xarakterlovchi matematik modellar tuzish imkoniyatini beradi. Ushbu molekulalar tekis ko'rinishda bo'lib, ular faqat uglerod atomlaridan tashkil topgan skeletlarga ega bo'ladi. Har bir uglerod atomlari o'ziga qo'shni bo'lgan uchta uglerod atomlari bilan shunday bog'langan bo'ladiki, bog'lanishlar orasidagi burchak 120° ni tashkil qiladi, bog'lanishlar uzunligi esa deyarli bir xil bo'ladi. Uglerod atomi bilan bog'liq bo'lmagan qo'shni pozitsiyalarni vodorod atomlari egallagan bo'ladi. Har bir vodorod atomiga qo'shni bo'lgan faqat bittagina uglerod atomi mavjud bo'ladi. Skeletda joylashgan barcha atomlar aynan bir xil, shu sababli, molekulalarning ko'pgina xossalari skeletning topologik xossalari bilan aniqlanadi. Skeletlarni esa tekis graflar orqali ifodalash mumkin bo'lib, grafning uchlari uglerod atomlarini, uning tomonlari esa C-C-(uglerod-uglerod) aloqalarni ifodalaydi (bunda C-N aloqalar inobatga olinmaydi)[2-3].

Ayrim molekulalarning graflarini keltiramiz[2-3]:

Benzol

Pirelen

Xrizen

Ushbu molekulyar graflar molekularning ma'lum bir xususiyatlarini aniqlash va tadqiq etish imkoniyatlarini beradi. Lekin, ular kompyuterda sonli hisoblashlar o'tkazish uchun umuman yaroqli emas, shu sababli boshqa matematik modellar zarur bo'ladi. Ulardan biri molekularni topologik matritsa T orqali ifodalashdan iborat bo'lib, bunda graf sonlar orqali tavsiflanadi. T topologik matritsaning t_{ij} elementi quyidagi xossalarga ega bo'ladi:

$$t_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{agar } i \text{ va } j \text{ atomlar bog'langan bo'lsa} \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

Shunday qilib, benzol molekulasining sodda oltiburchakdan iborat bo'lgan matritsasi, ushbu topologik matritsa orqali tavsiflanadi:

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & t_{14} & t_{15} & t_{16} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & t_{24} & t_{25} & t_{26} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & t_{34} & t_{35} & t_{36} \\ t_{41} & t_{42} & t_{43} & t_{44} & t_{45} & t_{46} \\ t_{51} & t_{52} & t_{53} & t_{54} & t_{55} & t_{56} \\ t_{61} & t_{62} & t_{63} & t_{64} & t_{65} & t_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Endi T matritsa graf haqidagi to'liq ma'lumotni o'zida saqlaydi, grafning ixtiyoriy xossasiga T matritsaning biror-bir xossasini mos qo'yish mumkin.

Topologik matritsa T ni blokli ko'rinishda yozish mumkin, bunda juft raqamli atomlar izidan toq raqamli atomlar joylashtiriladi:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix},$$

bu yerda, B - aralash matritsa, B^T - matritsa esa B matritsani transponerlash orqali hosil qilinadi. B matritsa, topologik matritsa T ning barcha nolmas elementlarini o'zida saqlaydi va barcha muhim ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi. Benzol uchun aralash matritsa quyidagi ko'rinishga keltiriladi:

$$B = \begin{matrix} & 2 & 4 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Molekulaning ayrim elementar xossalari B matritsa orqali yetarlicha sodda holda olinishi mumkin. Uglerodning barcha atomlari soni n matritsa B ning satr va ustunlari yig'indisiga teng. Xuddi shu tariqa, $C - C$ (uglerod-uglerod) aloqalar soni N esa B^T matritsa barcha diagonal elementlari yig'indisiga teng bo'ladi.

N ni ushbu ko'rinishda ifodalash qulay:

$$N = T_r(B^T B) = T_r \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = T_r \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \left(\sum_{i=1}^3 t_{ii} \right) = (2 + 2 + 2) = 6.$$

Bu yerda T_r belgilash T matritsaning izini, ya'ni, uning diagonal elementlari yig'indisini bildiradi.

Grafning yana bitta muhim xususiyati shuki, grafdagi halqalar soni r dan iborat. Ammo, r miqdor n va N lar bilan quyidagi munosabat orqali bog'langan:

$$r = N - n + 1,$$

bundan halqalar soni r ni yaqqol aniqlash mumkin. Molekuladagi atomlarni nomerlashda turli tartibda almashtirish shartlarini bajarish mumkin, bu o'z navbatida B matritsaning ayrim xossalari o'zgartiradi. Ammo, ta'kidlash lozimki, miqdorlar r, N va n larning qiymatlari molekulalar atomlarining qanday tartibda nomerlanishiga bog'liq emas, ya'ni, ushbu miqdorlar turli almashtirishlarga nisbatan invariantlik xossasiga ega bo'ladi.

Axborot texnologiyalarining o'quv jarayoniga tatbiqi masalari [4-5]da yoritilgan.

Fanlararo bog'liqlikning o'quv jarayoni samaradorligini oshirishdagi o'rni masalalari [6-8] maqolalarda qaralgan.

Yuqorida aytilgan fikrlarni Pirelen molekulasi nisbatan qarab chiqamiz[9-12]:

Molekula atomlarini ixtiyoriy nomerlash mumkin. Biz pirelen molekulasi istalgan tartibda nomerlab, Pirelen uchun topologik matritsa T ni yozamiz. Bunda biror atom boshqa bir atom bilan bog'langan bo'lsa, ularga mos matritsa elementi 1 ga, aks holda 0 ga teng bo'ladi.

Eslatma. Pirelen molekulasi to'rtta aromatik halqadan iborat bo'lsa-da, halqalarning o'zaro qo'shilishi natijasida ichki qismda joylashgan to'rtta uglerod atomi tashqi konturga kirmaydi. Shu sababli tashqi konturdagi 16 ta atomga qo'shimcha ravishda yana 4 ta ichki uglerod atomi mavjud bo'lib, umumiy uglerod atomlari soni 20 tani tashkil etadi ($C_{20}H_{12}$).

Molekula atomlarining o'zaro bog'liqligini ifodalovchi T topologik matritsani quyidagi ko'rinishda hosil qilamiz:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pirelen molekulasi uchun topologik matritsa T ga mos qo'yilgan B aralash matritsani tuzamiz. Buning uchun yuqoridagi matritsa T ning juft ustunlar va toq satrlarni tanlab olamiz. Agarda ularga mos Pirelen molekulasi atomlari o'zaro bog'langan bo'lsa, B matritsaning mos elementi 1 ga, aks holda 0 ga teng bo'ladi, ya'ni:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

bu yerda topologik matritsa T ning 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 - ustunlari hamda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 - satr elementlari qaralgan. Shunday qilib, Pirelendagi uglerod atomlari soni aralash matritsa B ning satr va ustunlarining yig'indisiga teng, ya'ni $n=10+10=20$.

Pirelen molekulasidagi C-C-(uglerod-uglerod) aloqalari sonini hisoblaymiz. Buning uchun dastlab, aralash matritsa B ning transponerini aniqlaymiz va quyida ushbu matritsa B^T ni keltiramiz:

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Shundan so'ng, C-C-(uglerod-uglerod) aloqalari sonini $N = T_r(B^T B) = T$ formula asosida aniqlaymiz:

$$B^T B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Demak, Pirelen molekulasidagi C-C- aloqalar soni 24 ta ekanligi aniqlandi. Endi Pirelen molekulasidagi halqalar soni r ni topamiz:

$$r = N - n + 1 = 24 - 20 + 1 = 5$$

Graf nazariyasida aniqlanadigan sikllar soni vizual benzol halqalari sonidan farq qilishi mumkin. Pirelen molekulasida uchun hisoblangan $r=5$ qiymat molekuladagi mustaqil sikllar bazasiga mos keladi, holbuki struktur jihatdan u 4 ta benzol halqadan tashkil topgan.

Yondashuv	Natija
Kimyoviy (benzol halqalar)	4
Topologik (mustaqil sikllar)	5

Kimyoviy modda molekulasida uchun undagi uglerodlar, C-C- aloqalar va halqalar

sonini aniqlash algoritmini keltiramiz:

- 1) kimyoviy element molekulasini tanlanadi;
- 2) topologik matritsa T shakllantiriladi;
- 3) B aralash matritsa shakllantiriladi;
- 4) Transponirlangan B^T matritsa hosil qilinadi;
- 5) B matritsaning satr va ustunlari soni qo'shib, molekuladagi uglerodlar soni n aniqlanadi;
- 6) $(B^T \cdot B)$ matritsaning izi $T_r(B^T B)$ hisoblanadi va uning diagonal elementlari qo'shib, tegishli kimyoviy element tarkibidagi $C-C-$ aloqalar soni N topiladi;
- 7) $r=N-n+1$ formula asosida molekuladagi halqalar soni hisoblanadi.

So'ngra, ana shu algoritm asosida kompyuter dasturi tuziladi va molekulaning tegishli xossalari aks ettirgan miqdorlarning sonli qiymatlari aniqlanadi.

O'quvchilarga o'zining faniga oid masalalarni fanlararo bog'liqlikni inobatga olgan holda olib borish ularning bilim darajalarining mukammallashuviga va o'z sohalarida informatsion texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarining shakllanishiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. SH.Mirzyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi PQ-4805-son "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.08.2020 y., 07/20/4805/1174-son; 01.05.2021 y., 06/21/6217/0409-son).
2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование.-М.:Наука, 1997.-316 с.
3. Эндрюс Дж., Мак-Лоун Р. Математическое моделирование.- М.: Мир, 1979.- 280 с.
4. M.M.Aripov va b. Informatika, informatsion texnologiyalar Darslik T.: TDYUI 2005. 278-b.
5. S.S. Qosimov. Axborot texnologiyalari: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T.: "Aloqachi", 2006.-360b.
6. Зверев И.Д., Максимова В.Н., Межпредметные связи в современной школе.- М: Педагогика,-1981, 160 с.
7. Абуталиев Ф.Б., Нармурадов Ч.Б. Математическое моделирование проблемы гидродинамической устойчивости.-Ташкент, 2011.- Т.: Фан ва технология.- 2011.- 188 с.
8. Normurodov Ch.B., Mengliyev I.A. Численное моделирование дифференциальной модели сахарного диабета. Philadelphia, USA. 2020.05 page 166-171. (Global Impact Factor-0.564; Scientific Indexing Services-0.912; International Society for Research Activity-1.344. №5).

9. Normurodov Ch.B., Mengliyev I.A. Tabiiy fanlarda fanlararo bog'liqni o'rganishda matematik modellashtirishni qo'llash. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2020 yil 5-son. 540-545 bet.
10. Mengliyev I.A. Matematik modellashtirish va informatsion texnologiyalar asosida fanlararo bog'liqni o'qitish metodikasi. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2020 yil 12-son. 290-296 bet.
11. Mengliyev I.A. Talabalarga axborot texnologiyalarini qo'llash asosida fanlararo bog'liqlikni o'rgatish samaradorligini oshirish // Ilm sachashmalari – Urganch, 2021 № 11, b. 93-99 betlar. (13.00.00; № 31)
12. Mengliyev I.A. Uglarod molekularining topologik xossalarini fanlararo bog'liqlik va axborot texnologiyalarini qo'llash asosida tadqiq etish metodikasi // Pedagogik mahorat – Buxoro, 2021, №6, b. 192-196 (13.00.00; № 23)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mengliyev Islom Abdumuratovich**, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) [Менглиев Ислон Абдумуратович, Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [Mengliyev Islom Abdumuratovich Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: Termiz shahri, "Barkamol avlod" ko'chasi 43-uy, [адрес: Город Термез, улица Баркамол авод, дом 43], [address: 43 Barkamol avod Street, Termez city]

✉ **Abduvaitova Barno Shodi qizi**, magistr [Абдувайтова Барно Шоди кизи, магистр], [Abduvaitova Sh.Barno master's student]; manzil: Termiz shahri, "Barkamol avlod" ko'chasi 43-uy, [адрес: Город Термез, улица Баркамол авод, дом 43], [address: 43 Barkamol avod Street, Termez city]